

Absentismo Laboral y sus Consecuencias en las Organizaciones

Work Absenteeism and Its Consequences in The Organizations

Alexander Paredes Pérez
alexander.paredes@uniminuto.edu.co

María Camila Barrera Pérez
maría.barrera-pe@uniminuto.edu.co

Resumen

Mejorar la productividad de las organizaciones resulta un tema de gran interés en quienes desempeñan un rol de liderazgo en las empresas. Motivado por lo anterior, expuse en este artículo el fenómeno del absentismo laboral en las organizaciones y sus implicaciones, cómo la falta de satisfacción y compromiso de los empleados puede llevar a ausencias frecuentes, lo que afecta negativamente el clima laboral, el rendimiento y, en última instancia, la productividad general. Asimismo, analicé las causas y consecuencias del absentismo, y propuse diferentes maneras para abordar este problema, como el de promover un entorno laboral saludable y la implementación de medidas preventivas que permitan mejorar el bienestar emocional de los colaboradores y, en consecuencia, aumentar la competitividad de la empresa.

Palabras Clave: Absentismo laboral; productividad; organizaciones; liderazgo; clima laboral; Entorno Laboral Saludable; satisfacción laboral; compensación; bienestar emocional; competitividad.

Abstract

Improving the productivity of organizations is a topic of great interest to those who play a leadership role in companies. Motivated by the above, I discussed in this article the phenomenon of absenteeism in organizations and its implications, how the lack of employee satisfaction and commitment can lead to frequent absences, which negatively affects the work environment, performance and, ultimately, overall productivity. I also analyzed the causes and consequences of absenteeism, and proposed different ways to address this problem, such as promoting a healthy work environment and implementing preventive measures to improve the emotional well-being of employees and, consequently, increase the company's competitiveness.

Keywords: Absenteeism, productivity, organizations, leadership, work environment, healthy work environment, job satisfaction, compensation, emotional well-being, competitiveness.

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos son sin duda el recurso más importante en las organizaciones, puesto que permiten alcanzar los objetivos empresariales mediante sus capacidades y competencias. Así que las organizaciones deben hacer todo lo posible para que sus empleados estén satisfechos para desarrollar su labor. Aunque esto ocurra, en muchos casos los colaboradores no están comprometidos, demostrando desinterés por cumplir las funciones asignadas. En la mayoría de los casos esto genera inasistencia o ausencia a sus puestos de trabajos, originando la apariencia

del absentismo laboral (Morquera, 2017). Esto afecta en todos los sentidos posibles; comenzando en la perspectiva del empleado que desequilibra el clima laboral, su rendimiento y calidad de vida disminuye; así como tiene un impacto directo con la productividad y rentabilidad.

En este artículo, exploraremos las causas y consecuencias del absentismo laboral, analizaremos sus distintas formas y evaluaremos cómo las empresas pueden abordar este desafío de manera efectiva. Asimismo, destacaremos la importancia de promover un entorno laboral saludable y medidas preventivas para reducir las tasas de absentismo y mejorar el rendimiento general de la organización. A través de un enfoque integral y una gestión adecuada, las empresas pueden enfrentar el absentismo laboral y cultivar un ambiente de trabajo que fomente la presencia, el compromiso y el bienestar de sus empleados.

MARCO TEÓRICO

Se define la organización como conjunto de personas y herramientas dirigidas al foco de acciones productivas que dan parte a diferentes maneras y formas de enfrentarse al mundo a través de prácticas específicas de interacción social. Aunque las organizaciones no se ven sólo desde la óptica económica, sino también para crear fines sociales, fomentar la cultura y el fomentar el espíritu colectivo, es decir, comprenderlas como un sistema que busca generar condiciones sociales realistas. (Pontificia Universidad Javeriana, 2007)

Según Himmelstern (2007) hoy en día un alto nivel de organizaciones son multiculturales. Es decir, se enfrentan a un cúmulo de valores sociales y diversas prácticas, también están expuestas al vínculo cultural, donde existe una fusión de culturas y ambientes. Lo anterior nos precisa razonar sobre las numerosas características de cómo desarrollar la cultura en las nuevas organizaciones, con el propósito de elegir las mejores prácticas posibles.

Martín y Sabate (1983) definen el absentismo como aquella conducta social que consiste en la ausencia al trabajo por parte del trabajador sea de manera justificada o por razones aparentes, cuyas motivaciones deben enmarcarse, como hecho social, dentro de su correspondiente contexto sociológico. Estos autores integran la motivación como mecanismo inherente al colaborador que le permite ausentarse del trabajo, el cuál es necesario para pensar en las inclinaciones opuestas que concurren sobre la concepción del tema.

Existen diferentes y opuestos criterios sobre el tema de absentismo laboral; mientras que para el empresario la preferencia es asegurar la asistencia del colaborador en su lugar de trabajo, el propósito de los sindicatos es avalar la protección de la salud de los empleados; esto llega a la cuestión donde hacen que existan intereses contrarios y el enfoque del problema sea desigual entre unos y otros, por ende, hallar un concepto del absentismo que abarque todas las posturas de los interesados va a resultar difícil y esto sería una consecuencia para que sea aceptada (García et al., 1997).

Con relación a los planteamientos e interpretaciones mencionados anteriormente, se tiene un criterio en el que la definición de absentismo apunta hacia la existencia de múltiples factores que comprenden al individuo y la organización y es la ausencia voluntaria al trabajo, justificada o no, de parte del colaborador.

Varios elementos son causales de que los colaboradores no asistan al trabajo, tales como las responsabilidades personales y familiares, los problemas de salud, los compromisos sociales,

entre otros; y que, al mezclarse con las obligaciones laborales se abre una brecha para la persona y debe decidir que es más primordial. Esas variables que incitan al empleado fuera de la organización son derivadas en parte, del ambiente laboral o el ejercicio de su trabajo. (Villaplana et al., 2013). En este punto es donde la empresa debe actuar y analizar sobre el sistema de gestión para contrarrestar la decisión de incidir al absentismo del colaborador.

Teniendo en cuenta que “El absentismo, además de incrementar los costes laborales y organizativos, favorece la pérdida de eficacia, mermando con ello la calidad de la producción y la competitividad” (Pieró et al., 2008, p. 12). Erradicar este fenómeno no podría ser posible, porque inevitablemente de alguna manera u otra, justificada o no, los colaboradores van a llegar a esa cuestión, así que las empresas constantemente se ven inmersas en este tema. No obstante, las causas no solo se dan y atribuyen a los colaboradores, las organizaciones también tienen parte importante en esto, puesto que se despliegan una serie de factores que influyen para que el interés de los colaboradores sea amplio.

Un desfavorable ambiente laboral y el perjuicio que en muchos casos el jefe les puede ocasionar a sus colaboradores, son la primordial causa de ausencia laboral. Se debe tener presente que los factores psicosociales impactan a gran escala en la incidencia y permanencia del ausentismo en el trabajo, al mismo tiempo se demuestra que la satisfacción laboral está relacionada con el tema que tratamos; también otro factor que propicia el problema es cuando las relaciones interpersonales en el ambiente laboral son contraproducentes. En este sentido, es necesario buscar diferentes opciones de mejorar el clima organizacional que se da y que están expuestas todas las personas e influir positivamente en la reducción de ausentismo formado por esta causa (Puc et al., 2005).

No obstante, el absentismo supone también costes que se derivan de los directos, tales como el tiempo y la pérdida de calidad que se da en el proceso de buscar a un candidato idóneo para cubrir una vacante existente, la formación, capacitaciones y adaptación del nuevo miembro. Estos valores indirectos son cuatro veces mayores al importe directo según (Almodóvar et al., 2017)

Ahora vemos que los colaboradores pueden tener ciertos comportamientos absentistas por las condiciones de trabajo en la que están realizando el proceso, así como la poca flexibilidad en el horario, la imposición sobre ellos, lo poca participación que tienen al tomar una decisión que los incluye, la falta de organización, así como muchos más factores se logra considerar a la hora de la conducta influyente. (Tous-Pallarès et al., 2014). Según Mesa y Kaempffer (2014) “La decisión de ausencia se toma en el marco de una cultura de ausencia que puede ser: dependiente, moral, fragmentada o conflictiva.”

Aun cuando hablamos de salud abarca el estado mental de las personas que también tiene gran correlación en la disposición para desempeñar correctamente las funciones, en este caso se debe considerar los factores motivacionales. Si se presenta este problema de absentismo lo mejor para las organizaciones es que decidan realizar estrategias para combatirlo, replantearse las cuestiones por las que se dan y acabar con el pensamiento de que no hay forma alguna de incurrir sobre este tipo de fenómeno, además que al reconocer las circunstancias y las causas que originan toda esa cuestión ayuda a mejorar el bienestar emocional y esto a su vez impactaría en la competitividad de la empresa en general. (García y Martínez, 2016).

Según García, (2011) las disposiciones que acostumbran a recurrir las empresas cuando se habla de reducir el absentismo son, entre muchas, la decadencia en sanciones cuando se

presenta un caso de ausencia no justificada y el crecimiento severo en los controles. Lo que está en manifiesto es que los métodos usados para dicha problemática laboral no siempre son los más adecuados para ajustar la manifestación de la falta, puede ser que tengan efectos adversos. Aunque es claro que la disminución del número de jornadas perdidas, a medio y largo plazo se podría dar.

Diferentes intervenciones son útiles para reducir las tasas de ausencia, tales como, el diseño de programas de soporte, la gestión de cambios, los horarios flexibles, nuevas metodologías innovadoras en el desarrollo de las tareas, gestionar la participación activa de todos los miembros de la organización, las remuneraciones para quienes ayuden a mejorar indicadores de absentismo. Adicionalmente, se necesitan estudios de tipo cognitivo-conductual para tener claridad de los resultados y medidas a aplicar.

El resultado que se da cuando el capital humano tiene un bajo grado de satisfacción es que vayan por el camino absentista, entonces de seguro las acciones que se tomen para reducir el absentismo tienen mucho que ver con el aumento de los niveles de satisfacción laboral (Blanca et al., 2013).

Las políticas de retorno al trabajo se basan en los principios de que el trabajo y la actividad son buenos para la salud y el bienestar de las personas, y que cuanto más tiempo está un trabajador de baja, menor es la probabilidad de que vuelva a trabajar. A partir de estas tesis se desarrollan estrategias de ajuste y adaptación del trabajo a las capacidades reales de la persona para hacer posible la reincorporación laboral precoz, siempre contando con el consentimiento informado del trabajador. Estas estrategias se aplican en paralelo y de forma coordinada con los procesos de asistencia médica y de prevención de riesgos laborales. El éxito de las mismas está en función de la generación de un clima de confianza entre empresa y trabajador basado en una comunicación fluida y transparente, en la capacidad de la empresa de adoptar medidas de flexibilización y adaptación del trabajo, y en la implicación de los distintos actores involucrados, especialmente mandos intermedios y representantes de los trabajadores, en una política de retorno al trabajo asumida por todos (Boix y Benavides, 2015).

La optimización y la compensación son unas estrategias que según estudios de Segura y Topa (2016) funcionan mejor que otro tipo de alternativas para reducir los efectos del absentismo. Estas dos están ligadas a las personas y la administración de sus recursos, suelen tener mucha similitud, pero en realidad hay diferencias fundamentales entre ellas. Dichas tácticas entran en acción y son imprescindibles cuando se pierden o bajan la posesión de recursos individuales de las personas para autorregular el desempeño y evitar un deterioro en los resultados tangibles, como es el absentismo.

Para el correcto manejo y marcha de los procesos productivos, se plantea disminuir el índice de absentismo en las organizaciones a partir de un gran cambio y estricto control sobre la planeación y sistemática dinamización de los recursos aprovechables en toda situación. Los indicadores de gestión nos permiten evaluar los logros y como se llevaron a cabo, es vital tener la medición y saber las respuestas a sucesos constantes. Es indispensable que los colaboradores se habitúen con las actividades absentista y la tecnología, para así evitar todo tipo de inconvenientes posibles (Salazar, 2015).

REFLEXIÓN

El absentismo laboral es, sin duda, un fenómeno de gran relevancia en las organizaciones debido a sus efectos negativos, como la disminución en la productividad, el retraso en los proyectos y el aumento de la carga laboral para los trabajadores que asisten y deben asumir responsabilidades adicionales. En consecuencia, los costos asociados para suplir estas ausencias impactan negativamente en el presupuesto, la eficiencia y la eficacia operativa de la empresa.

Comprender lo que sucede con un colaborador que es protagonista del absentismo laboral es fundamental. Las razones detrás de estas ausencias son diversas, comenzando por un mal clima organizacional, problemas de salud mental y/o física, así como dificultades personales y familiares. Estos factores pueden llevar a los trabajadores a tomar la decisión de faltar al trabajo, lo que a su vez puede generar sentimientos de culpa, ansiedad y estrés.

Por lo tanto, es primordial que las organizaciones adopten un enfoque integral que comprenda medidas preventivas y correctivas, tales como la atención a las necesidades de sus empleados. Fomentar un ambiente de trabajo saludable y favorable, donde los trabajadores se sientan apoyados y valorados mediante la implementación de políticas de flexibilidad laboral, promover el equilibrio entre la vida personal y profesional, y ofrecer programas de bienestar y apoyo emocional pueden marcar la diferencia en la retención de talento y la reducción de las tasas de abstención.

Al reflexionar sobre lo descrito en este artículo, puedo comprender que el absentismo es una tarea que requiere la colaboración y el compromiso tanto de los empleados como de las organizaciones. Solo al crear un enfoque proactivo y colaborativo, se puede lograr tener ambientes laborales más saludables y productivos, donde los trabajadores se sientan valorados y motivados para ejercer sus roles. De esta manera, se alcanza un equilibrio entre los objetivos empresariales y el bienestar de quienes hacen posible su consecución: el recurso humano.

CONCLUSIONES

El recurso humano es un elemento clave y de gran valor para la organización, porque es donde se involucra todos los procesos de planeación, estratégicos, de formación, y todas aquellas etapas que impliquen el avance. Relacionando también aspectos que permitan mantener el talento y las capacidades de estos, tales como retribuciones, compensaciones y reconocimientos que aportan mucho al ser de las personas.

En la actualidad, cada organización debería realizar análisis comparativo con otras empresas del sector, y así conocer el grado de absentismo en el que se encuentra. El tema que abordamos en este artículo es un fenómeno que debemos darle zoom, pues resulta de suma importancia y son pocas las organizaciones que en el momento de elaborar su plan empresarial tienen en cuenta esta problemática. Un análisis exhaustivo, una adecuada planificación y una correcta implementación, resultará en un bajo nivel de absentismo laboral y un alto indicador en el clima organizacional.

Referencias

Almodóvar Carretón, M., Pérez Bermúdez, B., Jaureguizar Cervera, E., Pérez Perdomo, M., Simón, P., & García Cebrián, M. (2017). Estudio del absentismo laboral de los celadores en un hospital de agudos. *Medicina y seguridad del trabajo*, 225-34.

- Boix, P., & Benavides, F. (2015). Gestión del retorno al trabajo versus control del absentismo. *Archivos de prevención de Riesgos Laborales*, 6-7.
- García Benavides, F., Ruiz Frutos, C., & García, A. M. (1997). *Salud laboral conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales*. Barcelona: Masson.
- García Chávez, V., & Martínez Sánchez, R. (2016). Ausentismo laboral y salud: estudio de su importancia en el teletrabajo. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*.
- García, M. (2011). Problemática multifactorial del absentismo laboral, el presentismo y la procrastinación en las estructuras en que se desenvuelve el trabajador. *Medicina y seguridad del trabajo*, 111-120.
- Gutiérrez, J., Jiménez Díaz, M., & Escalera Franco, L. F. (2013). Intervenciones eficaces para reducir el absentismo del personal de enfermería hospitalario. *Gaceta Sanitaria*, 545–551.
- Himmelstern, F. (2007). Las organizaciones de hoy son multiculturales. *Signo y Pensamiento*, 68-79.
- Martín López, E., & Sabate Muro, E. (1983). Entorno a un análisis sociológico del absentismo y la enfermedad de corta duración. *Revista Seguridad Social*, 17: 9-10.
- Mesa M., F. R., & Kaempffer R., A. (2014). 30 años de estudio sobre ausentismo laboral en Chile: una perspectiva por tipos de empresas. Chile: *Revista Médica de Chile*.
- Morquera Tavera, N. (2017). *Factores que influyen en el ausentismo laboral y su impacto en el clima organizacional*. Bogotá D.C.
- Pieró, J. M., Rodríguez Molina, I., & González Morales, M. G. (2008). *El absentismo laboral: antecedentes, consecuencias y estrategias*. Universitat de València.
- Pontificia Universidad Javeriana. (2007). *Área de psicología de las organizaciones y el trabajo: Organizaciones, trabajo y sujeto*. Universitas Psychologica, 9-10.
- Puc Valdez, M., Rojas Juárez, M., Torres Álvarez, M. Y., & López Sánchez, G. (2005). Análisis de las causas de ausentismo injustificado con un grupo focal de enfermeras. *Revista de Enfermería del IMSS*, 141-145.
- Salazar, Y. (2015). Rotación del personal, absentismo laboral y productividad de los trabajadores. *Revista de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Martín de Porres*, 50-59.
- Segura, A., & Topa, G. (2016). Identificación con los trabajadores mayores y absentismo: moderación de la selección, optimización y compensación. *Acción Psicológica*, 169-188.
- Tous-Pallarès Pallarès, J., Flores Carrillo, R., Soler Ponsell, T., Espinoza Díaz, M., Mayor Sánchez, C., & Tendero Rius, L. (2014). El absentismo laboral en empleados del sector hotelero. *Papeles del Psicólogo*, 59 - 65.
- Villaplana García, M. D., García Izquierdo, M., & Meseguer de Pedro, M. (2013). *Una revisión de los modelos de gestión de la ausencia y el retorno al trabajo desde el enfoque psicológico*. España: Universidad de Huelva.